

Mars Aynası: Eşitlik İlkesini Yeniden Düşünmek

EDİTÖRDEN

Bu metin yalnızca 19. yüzyılın unutulmuş bir feminist ütopyasını hatırlatmıyor; eşitlik fikrinin kendisini sorguluyor. Rol değişimi üzerinden “doğal” sandığımız cinsiyet düzeninin ne kadar tarihsel ve kurgusal olduğunu görünür kılıyor. Cridge’in hicvi, Mead’in antropolojisi ve Foucault’nun güç analiziyle birlikte okunduğunda, meselenin sadece kadın-erkek değil, iktidarın kendisi olduğu ortaya çıkıyor. Bu yüzden Mars bir kurgu değil; bugüne tutulmuş bir ayna. Ve o aynada, eşitliği gerçekten nasıl düşündüğümüzle yüzleşiyoruz.

1870 yılında Annie Denton Cridge tarafından kaleme alınan **Man's Rights; Or, How Would You Like It?** isimli ilk feminist ütopya denemesi, kadınlarla erkeklerin toplumsal rollerini tersine çeviren çarpıcı bir ütopya sunuyor. Cridge'in kitabı, birinci dalga feminizmin tam göbeğinde, 1870'te yayımlandı. Bu dönem, kadınların eğitim, mülkiyet ve oy hakkı için savaştığı bir dönemdi. Annie Denton Cridge de bir aktivist, kadın hakları savunucusu ve sosyalist olarak bu mücadelenin içindeydi. Ancak o, mücadele yöntemi olarak hicvi ve rolleri tersine çevirmeyi seçti. Bir kadının rüyası aracılığıyla Mars toplumuna yapılan bu hayali yolculuk, dönemin Amerika'sındaki erkek egemen düzenin keskin bir hicvi niteliğindedir. Kitap kadınların bilim, siyaset ve iş dünyasını yönettiği; erkeklerinse ev içine hapsedilip ikinci cins muamelesi gördüğü bir düzen kurarak, "**doğal**" kabul edilen toplumsal cinsiyet normlarının aslında ne kadar tarihsel ve kurgusal olduğunu gözler önüne seriyor.

Küçük yaşlardan itibaren kadınlarla ilgili pek çok toplumsal normun beni hep rahatsız ettiğini söylemeliyim. O dönemden aklımda kalan bir anım hala aile içinde efsane gibi anlatılır. Ortaokul 1. sınıfın bittiği yaz annem ablamı ve kardeşimi de yanına alarak bir aylığına şehir dışına gitmişti. Abim ve babam yemek, ev toparlama ve bilumum diğer işleri benden beklemeye başlamışlardı, çünkü onlar erkek ben ise kadın cinsine mensuptum. Daha üçüncü sabah neden her şeyi ben yapıyorum diye düşünerek babamların tüm girişimlerine rağmen yataktan gün boyu çıkmamıştım. Demek istediğim, Cridge'in anlattığı cinsiyetler arası ayrımcılıklara dair farkındalık benim için yeni değildi. Ama bu metni çevirirken beni sarsan şey, tanıdık acıların bambaşka bir açıdan gösterilmesiydi. Mars'taki erkeklerin kadınların konumuna yerleştirilmesi bana alışkın olduğum haksızlıkları bambaşka bir gözle görme fırsatı sundu. Tarih boyunca kadınların maruz kaldığı toplumsal alandan dışlanmayı bir anda erkekler üzerinden okumanın alıştığım düşünme tarzını altüst ettiğini söylemeliyim. Cridge'in

kullandığı dil, dönemin **"kadınların beyin hacmi küçüktür, bu yüzden mantıklı düşünemezler"** gibi sözde bilimsel iddialarını erkeklere yönelttiğinde, çevirmen olarak gülmekle ağlamak arasında gidip geldiğimi hatırlıyorum.

Mars'taki kadınların erkekleri **"doğaları gereği duygusal ve eve ait"** olarak tanımlaması, aslında Dünya'daki erkek egemen söylemin bir parodisi. Burada gücün sadece baskı kurmadığını, aynı zamanda bazı gerçeklikleri de yarattığını görüyoruz. Mars'ta kadınların kurduğu düzen, erkekleri belli bir kalıba sokan bir anlayış inşa ediyor. Çeviri sürecinde, **"Erkeğin yapısı onu ev işine yatkın kılar"** gibi cümleleri Türkçeye aktarırken, yüzyıllardır kadınlar için söylenen sözlerin ne kadar temelsiz olduğu bir kez daha çarpıyor insanın yüzüne.

Cridge'in Mars'ı aslında bir düşünce deneyi. Toplumsal cinsiyet rollerini yer değiştirerek **"doğal"** kabul edilen düzenin ne kadar tarihsel ve kurgusal olduğunu gösteriyor. Bu tersine dünya şu soruyu sormamızı sağlıyor: Bir rolü **"doğal"** yapan şey gerçekten biyoloji mi, yoksa alışkanlık mı? Bu noktada metnin antropolojik bir boyutu açık biçimde ortaya çıkıyor. Mars yalnızca tersine çevrilmiş bir toplumsal düzen değil; kültürün nasıl işlediğini gösteren bir laboratuvar gibi. Bir toplumda **"doğal"** sayılan şeyler gerçekten doğanın mı ürünüdür, yoksa kültürün mü? Cridge'in Mars'ı tam da bu soruyu görünür kılar.

Cridge'in hayal gücüyle kurduğu bu tersine dünya, birkaç on yıl sonra Margaret Mead'in Yeni Gine'de yaptığı saha çalışmasında gerçek bir toplum olarak karşısına çıktı. Mead, 1930'larda Arapesh, Mundugumor ve Tchambuli kabilelerinde cinsiyet rollerini incelediğinde, **"kadınsı"** ya da **"erkeksi"** diye nitelenen özelliklerin kültürden kültüre bambaşka biçimler alabildiğini gördü. Arapesh'te hem kadınlar hem erkekler bizim **"kadınsı"** diye nitelendireceğimiz biçimde uysal ve işbirlikçiyken, Mundugumor'da her iki cinsiyet de saldırgan ve rekabetçiydi. En çarpıcı olanı ise Tchambuli'ydi: Burada kadınlar baskın, rasyonel ve yöneten konumdaydı; erkeklerse daha duygusal, bağımlı ve süslenmeye düşküdü. Mead'in 1935'te **Sex and Temperament in Three Primitive Societies**'de yayımladığı bu bulgular, Cridge'in Mars'ında gördüğümüz tabloyla neredeyse birebir örtüşüyordu. Mead'in bilimsel olarak kanıtladığı şey, Cridge'in hiciv yoluyla gösterdiğiyle aynıydı: Cinsiyet rollerinin **"doğal"** bir temeli yoktur; her toplum, kadın ve erkeğe dair kendi kültürel kategorilerini inşa eder. Tchambuli kadınlarının tıpkı Marslı kadınlar gibi toplumsal hayatı yönettiği bir düzen, Mead'in etnografik kayıtlarında gerçekten vardı.

Bu benzerlik bana şunu düşündürdü: İyi bir hiciv, bazen bilimsel araştırmadan çok daha önce, toplumsal gerçekliğin en derin katmanlarına dokunabiliyor. Mead 1935'te kitabını

yayımladığında, Cridge'in 1870'te rüyasında gördüğü Mars aslında çoktan gerçek olmuştu; ta Yeni Gine'nin dağlarında, bir kabile kadınlarının yönettiği bir düzende. Bu da gösteriyor ki, Cridge'in hayal ettiği düzen ne tamamen ütöpik ne de ulaşılmazdı; dünyanın farklı bir köşesinde, farklı bir kültürde zaten var olan bir gerçekliğin yansımasıydı sadece.

Mars, bu anlamda yabancı bir gezegen olmaktan çok dünyaya dışarıdan bakma imkânı sunan bir ayna gibidir. Roller değiştiğinde dün bize doğal gelen davranışların aslında ne kadar öğrenilmiş, ne kadar tarihsel ve ne kadar bağlamsal olduğunu fark ederiz.

Kitabı çevirirken, aradan geçen yüz elli yılda aslında çok da bir şeyin değişmediği hissine kapıldım. 19. yüzyılda kadınlar korselerle sıkıştırılıp nefes alamazken, bugün birçok kadın bedenini estetik ameliyatlara yeniden şekillendiriyor, botoks, dolgu ve birçok diğer uygulamayla yüzünü belirli bir gençlik ve güzellik kalıbına yaklaştırmaya çalışıyor. Kuyruklu elbiselerin zorlayıcı zarafeti yerini "**kusursuz**" beden beklentisine bırakıyor. Araçlar değişmiş olabilir, ama bedenin toplumsal beklentilere göre biçimlendirilmesi fikri büyük ölçüde aynı kalmış. Pierre Bourdieu'nun habitus kavramı tam da bunu anlatır: Toplumsal normlar, bedenlerimize kazınır, duruşumuzu, yürüyüşümüzü, hatta nefes alışımımızı bile şekillendirir. Mars'ta erkeklere dayatılan korse ve ayak mengenceleri, bu habitus'un en somut, en acı verici hali. Mars'taki erkeklerin çektiği fiziksel ve ruhsal sıkışmışlık, bugün kadınların bedenleri üzerinde hissettikleri baskıyla, Mead'in Tchambuli erkeklerinin süslenmeye düşkünlüğüyle şaşırtıcı bir benzerlik taşıyor.

"**Erkek hakları**" fikri, feminizmin sınırlarını hem zorlamış hem de genişletmiştir. Geleneksel feminist söylem, kadını merkeze alırken, bu kitap kadın okuru rahatsız edici bir aynayla karşı karşıya bırakır: "**Peki ya siz iktidar olsaydınız?**" Bu soru, kadın dayanışmasının karanlık yönünü, yani güç ele geçirildiğinde "**öteki**"ne dönüşen erkeğin hikâyesini anlatır. Kitap ayrıca feminizmin sadece kadınları değil, erkek egemen sistemin ezdiği tüm bireyleri (erkekler dahil) kapsayan bir insanlık anlayışı olduğunu hatırlatır. Cridge, kitabın alt başlığında sorar: **How Would You Like It? (Hoşuna gider miydi?)**. Bu soru, empati kurmayı amaçlar. Mars'ta korse giymek zorunda kalan, zekâsı aşağılanan erkekleri gören okur, ister istemez "**Hayır, bu hoşuma gitmezdi**" diyecektir. İşte bu cevap, feminizmin temelindeki eşitlik talebinin herkes için geçerli olduğunu vurgular.

Bu çeviri bende bazı sorular bıraktı. En önemlisi: Güç el değiştirdiğinde gerçekten adalet gelir mi? Mars'ta kadınlar güç sahibi, ama sistem hâlâ hiyerarşik. Michel Foucault'nun dediği gibi, güç sadece yukarıdan aşağıya işlemez; her ilişkinin içine sinmiştir, üretkendir, her yerdedir. Mars'ta güç sadece kadınların elinde olmakla kalmamış, aynı zamanda erkeklerin arzularını, bedenlerini ve kimliklerini de üretmiştir. Sadece cinsiyetleri değiştirerek, erkek egemen zihniyetten kurtulmuş olmuyoruz. Belki de asıl mesele, gücün kendisini dönüştürmek. Bu

kitabı çevirdikten sonra, "**suçsuz bir mağdur**" olduğum fikri artık bana eskisi kadar basit görünmüyor. Çünkü herkes güç ilişkilerinin bir parçası. Hem kadınlar hem de erkekler bu iktidar ağının içinde şekilleniyor. Kişi, gücün hem ürünü hem de aracıdır. Biz güce karşı çıkarken bile çoğu zaman onun diliyle konuşuyoruz.

Cridge'in sorusu hala güncelliğini koruyor: "**Peki siz nasıl olmasını istersiniz?**" Bu soruya verilecek her cevap, eşitlik anlayışımız hakkında bir şey söyler. Bazen en köklü politik eylem, kendimizi bir anlığına gerçekten ötekinin yerine koyabilme cesaretini gösterebilmektir ve Erkek Hakları bizde bu farkındalığı yaratan zamanının ötesinde bir kitap olarak öne çıkıyor.